

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

OBJETIVO: Esta pesquisa visa avaliar a aceitação e uso do aplicativo Identifica que foi desenvolvido para auxiliar o enfrentamento da pandemia e de outras possíveis epidemias. O aplicativo tem como objetivo **identificar de forma anônima a aproximação dos indivíduos mapeando suas interações diariamente e notificar o usuário quando este for exposto a uma doença contagiosa por meio do contato com outro usuário que reportou um diagnóstico positivo.**

PRIVACIDADE DOS SUJEITOS: Os pesquisadores asseguram que será mantido sigilo em relação às informações obtidas, mantendo assim a privacidade dos participantes.

DESISTÊNCIA: O voluntário da pesquisa terá liberdade de desistir da participação nesta em qualquer momento, mesmo se o trabalho se encontrar na fase final.

DESCONFORTOS ou RISCOS: Os seguintes riscos de ordem intelectual e emocional podem ser informados no decorrer da entrevista caso o participante perceba alguma das condições a seguir, podendo a seu critério interromper de imediato a participação: sentimento de constrangimento; desconforto; medo; vergonha; estresse; e cansaço.

RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO: não há despesas pessoais para a participação neste estudo, bem como não há compensação financeira, pois a pesquisa não sugere ônus aos participantes.

A PESQUISA: O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo e integridade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.

Declaro que fui informado(a) dos objetivos deste trabalho de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participação se assim o desejar. Declaro que autorizo a gravação da entrevista para ser utilizada de acordo com os objetivos deste trabalho.

Você que utilizou o Identifica, gostaríamos de saber sua opinião sobre a utilidade e facilidade de uso desse aplicativo. Deve levar de 3 a 5 minutos para você expressar a sua opinião para as perguntas definidas.

Questionário de Avaliação do Identifica por meio do Modelo de Aceitação da Tecnologia - TAM

1 - Você concorda com este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

() Concordo () Não Concordo

Informações Gerais do Participante

2 - E-mail:

3 - Sexo:

Masculino Feminino Prefiro não Dizer

4 - Você já teve Covid-19?

Não, nenhuma vez 1 vez 2 vezes Mais de duas vezes Não sei Dizer

5 - Qual seu perfil dentro da Universidade?

Aluno Professor Servidor Público

6 - Você sabe o que significa o termo "rastreamento de contato" ?

Sim Não

7 - Você usou algum aplicativo durante a pandemia que te auxiliou no monitoramento de pessoas que tiveram resultados positivos de testes para Covid-19 que você teve contato?

Sim Não

TAM - Modelo de Aceitação da Tecnologia

O Identifica será avaliado levando em consideração o modelo de aceitação da Tecnologia - TAM. A partir de agora, levando em consideração as suas percepções quanto a utilização do aplicativo, faremos algumas afirmações sobre o aplicativo, e gostaríamos que você sinalizasse seu nível de concordância com essas afirmações utilizando a seguinte escala:

1. *Discordo Totalmente*

2. *Discordo*

3. *Nem concordo, nem discordo*

4. *Concordo*

5. *Concordo Totalmente*

Utilidade Percebida: A primeira etapa desta pesquisa é identificar a percepção do usuário quanto ao grau de utilidade deste aplicativo.

8 - Consigo entender a finalidade do aplicativo.

1 2 3 4 5

9- Considero o aplicativo útil para realizar o rastreamento de contatos.

1 2 3 4 5

10 - Considero o aplicativo útil para reportar um diagnóstico positivo.

1 2 3 4 5

11 - Considero o aplicativo útil para ser notificado sobre exposições.

1 2 3 4 5

12 - O aplicativo permite que eu reporte um caso de doença.

1 2 3 4 5

13 - O aplicativo permite que eu seja notificado em caso de ter estabelecido contato com alguém que reportou uma doença

1 2 3 4 5

14 - O aplicativo permite que eu consulte TODAS as exposições em qualquer momento

1 2 3 4 5

15 - As informações que recebo do aplicativo são autênticas

1 2 3 4 5

16 - O aplicativo atende minha necessidade de ser notificado quando exposto

1 2 3 4 5

17 - O aplicativo atende minha necessidade de reportar um diagnóstico quando eu ficar doente

1 2 3 4 5

Facilidade de Uso: A segunda etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto à facilidade de uso desse aplicativo. Para isso, você considera que:

18 - Executar o aplicativo no meu celular foi fácil

1 2 3 4 5

19 - É fácil utilizar o aplicativo de modo geral

1 2 3 4 5

20 - Considero fácil consultar a lista de exposições

1 2 3 4 5

21 - Considero fácil reportar um diagnóstico positivo

1 2 3 4 5

22 - Considero fácil anexar um arquivo

1 2 3 4 5

23 - A interface é agradável

1 2 3 4 5

24 - Consigo navegar tranquilamente pelas interfaces do aplicativo

1 2 3 4 5

25 - Consigo usar as funcionalidades do aplicativo

1 2 3 4 5

Atitude para uso: Nesta etapa da pesquisa buscamos identificar a percepção do usuário quanto ao uso real desse aplicativo. Para isso, você considera que:

26 - Utilizar aplicativos de rastreamento de contatos é uma boa ideia

1 2 3 4 5

27 - Eu desejo continuar utilizando aplicativos para rastreamento de contato

1 2 3 4 5

28 - Eu acho que seria viável a universidade adotar o uso do aplicativo para monitorar as epidemias entre os alunos, professores e servidores públicos

1 2 3 4 5

29 - Eu gosto da ideia de ser notificado anonimamente quando tiver um contato com uma doença contagiosa

1 2 3 4 5

30 - Eu gosto da ideia de manter meus colegas avisados de forma anônima em caso de eu ser diagnosticado com alguma doença

1 2 3 4 5

Intenção de uso: Esta etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto a utilização deste aplicativo após a etapa de avaliação, para saber se no futuro os usuários vão aderir a utilização do mesmo quanto a proposta do mesmo. Para isso, você considera que:

31 - Pretendo utilizar o aplicativo para contribuir no enfrentamento a pandemia

1 2 3 4 5

32 - Pretendo utilizar o aplicativo para reportar meu diagnóstico quando testar positivo para alguma doença infecciosa

1 2 3 4 5

33 - Pretendo manter o aplicativo atualizado e ativo enquanto estiver dentro da instituição

1 2 3 4 5

34 - Recomendaria o aplicativo para outras pessoas

1 2 3 4 5

Intenção de uso real: A última etapa busca entender a perspectiva dos usuários quanto a outras aplicações que tenham o mesmo contexto do aplicativo em estudo. Para isso, você considera que:

35 - Eu já sabia como funcionavam aplicativos de rastreamento de contato

1 2 3 4 5

36 - Eu já utilizei aplicativos de rastreamento de contato

1 2 3 4 5

37 - Como você avaliaria de forma geral, quanto ao seu nível de satisfação, o aplicativo Identifica? Para responder esta questão será utilizada a seguinte escala:

1. *Muito insatisfeito*

2. *Insatisfeito*

3. *Neutro*

4. *Pouco satisfeito*

5. *Muito satisfeito*

1 2 3 4 5

Avaliação do aplicativo: Após utilizar o Identifica dentro da universidade, e fazer uma avaliação do propósito e das funcionalidades você:

38 - Com base na sua avaliação, você ficou com alguma dúvida ou gostaria de dar alguma sugestão ?

Obrigada por participar!